

8. Окунев Д.В. Мотивационная программа в системе формирования устойчивых социально-трудовых отношений в организации / Д.В. Окунев. – М.: СИНТЕГ, 2012. – 364 с.

9. Окунев Д.В. Мотивационный аспект регулирования социально-трудовых отношений на промышленных предприятиях / Д.В. Окунев. – М.: ИЛ, 2012. – 967 с.

10. Аспект Регулирования Социально-Трудовых Отношений На Промышленных Предприятиях / Д. В.Окунев - Москва: ИЛ, 2012. - 967 с.

УДК 349.2

DOI

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ КАК ОТДЕЛЬНОЕ ОХРАННОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ

СИЧКАР В.А.,

канд. юрид. наук., доцент кафедры административного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Исследуется проблема правоотношений юридической ответственности. Анализ юридической ответственности в трудовом праве как отдельного охранного правоотношения. Выделяются конкретные аспекты проблемы реализации правоотношений юридической ответственности, которые возникают в сфере применения наемного труда. Сформулирован тезис о необходимости определения места правоотношений юридической ответственности в действующем законодательстве о труде.

***Ключевые слова:** трудовые правоотношения, юридическая ответственность, охранительные правоотношения, ответственность в*

трудовом праве, дисциплинарная ответственность, материальная ответственность.

LEGAL LIABILITY IN LABOR LAW AS A SEPARATE LEGAL PROTECTION RELATIONSHIP

SICHKAR V.A.,

**Candidate of Law, Associate Professor of the
Department of Administrative Law**

**SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,**

Donetsk, Donetsk People's Republic

The problem of legal relations of legal responsibility is investigated. Analysis of legal liability in labor law as a separate security relationship. The specific aspects of the problem of the implementation of legal relations of legal responsibility that arise in the sphere of employment are highlighted. The thesis on the need to determine the place of legal relations of legal responsibility in the current labor legislation is formulated.

***Keywords:** labor relations, legal responsibility, protective legal relations, responsibility in labor law, disciplinary responsibility, material responsibility.*

Постановка задачи. Право, как общий регулятор поведения субъектов общественных отношений, должен быть подкреплён механизмом его реализации. Одной из мер обеспечения надлежащего выполнения субъектами права своих обязанностей является юридическая ответственность.

Исследования юридической ответственности имеют большое научно-практическое значение как для общей теории права, так и отдельных отраслей правовой науки. По своей природе юридическая ответственность – многоаспектная правовая категория. Существуют различные теоретико-правовые подходы к пониманию этого правового явления.

Одним из таких является толкование юридической ответственности как особого охранного правоотношения.

Обзор последних исследований и публикаций. Исследованию правоотношений, в том числе в области трудового права, посвящены фундаментальные труды М.Г. Александрова, Л.Я. Лушникова А.М., Горшенева, С.А. Иванова, М.П. Карпушина, Р.З. Лившица, А.Р. Мацюка, О.С. Пашкова, П.Д. Пилипенко, А.И. Процевского, Ю.П. Орловского, В.М. Скобелкина, А.В. Смирнова, Г.И. Чанышевой и других ученых.

В большинстве работ названных авторов вопрос юридической ответственности в трудовом праве как отдельного охранного правоотношения сложен не внятно, либо же существуют огромные противоречия в собственных суждениях. Специальная же литература, касающаяся данного вопроса, либо отсутствует, либо занимает незначительную долю в опубликованных работах. Однако в работах Процевского А.И., а также Лушникова А.М. достаточно хорошо разработаны конкретные понятия, концептуальные подходы юридической ответственности в трудовом праве.

Актуальность. Несмотря на значительное количество общетеоретических и отраслевых исследований, выяснение правовой природы правоотношений, связанных с юридической ответственностью, их места среди всего массива правовых отношений является достаточно актуальным направлением научных исследований. Отдельные теоретические аспекты этой проблемы до сих пор остаются нерешенными. К таковым следует отнести: определение характера охранного правоотношения (материального или процессуального); момента и основания возникновения; особенности соотношения с регулятивными правоотношениями. Следовательно, неопределенность отдельных аспектов правоотношений юридической ответственности и наличие научной дискуссии по этой проблеме обуславливают необходимость дополнительных исследований в этом направлении.

Целью статьи является выяснение аспектов нахождения юридической ответственности в действующем законодательстве о

труде, а также в ходе работы сложить аспекты проблемы реализации правоотношений юридической ответственности, которые возникают в сфере применения наемного труда.

Изложение основного материала исследования. Проблема ответственности в любой области права по своей сути является проблемой правоотношения, порожденная правонарушением как определенным юридическим фактом [1, с. 47]. В общем понимании юридическая ответственность представляет собой регламентированное нормами права общественное отношение, в котором на правонарушителя возлагается обязанность претерпеть соответствующие лишения и неблагоприятные последствия за совершенное правонарушение, которое корреспондирует с обязанностью компетентного органа привлечь виновное лицо к ответственности. Следует согласиться с Р.Л. Хачатуровым и Д.А. Липинским в том, что юридическую ответственность необходимо изучать с позиции правоотношения, поскольку ее невозможно представить в виде одностороннего явления – как ответственность перед самим собой [2, с. 62]. В этом смысле логичной является мысль о том, что юридической ответственности нет и не может быть за пределами действующего права. Как и правовое регулирование в целом, юридическая ответственность возможна только там, где объективно существует возможность доказывания и выполнения правоотношений средствами юридического процесса, причем ее реализация требует специального аппарата, способного применять правовые нормы и при необходимости принуждать к их выполнению и соблюдению [3, с. 417].

Вполне оправданным является суждение, что выяснение сущности охранительных правоотношений позволяет более глубоко раскрыть понятие юридической ответственности и ее содержание. Кроме того, связь этих категорий позволяет установить место юридической ответственности среди других правовых явлений, с правильных методологических позиций подойти к решению вопроса о классификации видов ответственности [4, с. 43 - 44].

Среди теоретиков права существуют разные взгляды относительно понимания правоотношений юридической ответственности. М.Г. Александров первым высказал идею о том, что нарушение правовой нормы ведет к возникновению особого охранительного правоотношения, которое имеет целью применение к нарушителю определенной санкций [5, с. 91 - 92]. С.С. Алексеев связал охранные правоотношения с охранной функцией права. Они составляются на основе охранных юридических норм, возникающих вследствие юридического факта-правонарушения. В рамках этих правоотношений осуществляется юридическая ответственность и применяются меры защиты субъективных прав [6, с. 268 - 269]. Специфика охранных правоотношений проявляется в том, что, по сравнению с регулятивными правоотношениями, которые отличаются друг от друга рядом юридических признаков - не только по основаниям возникновения (то есть по признаку того, возникают ли они на основе правомерного или неправомерного поведения субъектов), но и по содержанию субъективных юридических прав и обязанностей, по их соотношению между собой. В частности, охранительные правоотношения всегда являются отношениями власти; в их содержание входят меры государственного принудительного воздействия – санкции [7, с. 56].

Не все представители правовой науки придерживаются точки зрения, что юридическая ответственность реализуется в рамках правоотношений. Так, С.М. Братусь занимает диаметрально противоположную позицию. По его убеждению, ответственность – не правоотношение, а атрибут, свойство обязанности на той стадии его реализации, когда правоотношение не выполняется добровольно даже при желании обязанного лица, и поэтому применяется государственное принуждение. Превращение ответственности в правоотношение не вызвано необходимостью. Такая конструкция, с точки зрения С.М. Братуся, является искусственной, поскольку нового правоотношения при наступлении ответственности не возникает, а реализуется

правоотношение, содержанием которого является или ранее существующая обязанность, или обязанность, возникшая в связи с правонарушением. Вследствие чего исследователь под ответственностью понимает принудительно исполняемую обязанность, что существовала ранее или возникла вследствие правонарушения и является элементом правоотношения, которое нарушено [8, с. 102 -103]. Следует подчеркнуть, что такая позиция является спорной и не является достаточно обоснованной. Юридическая ответственность в рамках правоотношений возникает как результат их конкретизации. Поскольку ответственности предшествовала обязанность лица не совершать деяний, за которые она предусмотрена, вид и мера ответственности устанавливаются государством, предусматриваются санкциями правовых норм и в этом смысле являются объективными в отношении правонарушителя [9, с. 129].

Большинство исследователей отрасли трудового права лишь констатировали существование охранного трудового правоотношения. Заметим, что М.Г. Александров, а также А.А. Абрамова, Л.Я. Гинцбург, Е.А. Кленов, В.Г. Малов, Р.З. Лившиц, П.Р. Стависский и другие ученые рассматривали отношения с дисциплинарной ответственностью и возмещением материального ущерба в качестве элементов единого сложного длящегося трудового правоотношения [10, с. 265 - 266]. По мнению А.М. Лушниковой и М.В. Лушниковой, ответственность в трудовом праве является проявлением существования элементарных материальных охранительных правоотношений по дисциплинарной и материальной ответственности, которые возникают в рамках сложного длящегося трудового правоотношения [11, с. 294]. Однако В.С. Андреев, А.И. Процевский, А.В. Пятаков, В.М. Скобелкин, В.М. Смирнов, Л.А. Сыроватская придерживаются другой точки зрения, которая заключается в том, что охранительные правоотношения в трудовом праве являются тесно связанными с трудовыми правоотношениями [12, с. 34 - 35]. Таким образом, определение

места охранительных правоотношений в трудовом праве имеет дискуссионный характер.

Охранное правоотношение по своей сущности не может быть составляющим единого трудового правоотношения, поскольку они различаются, по меньшей мере, по своей сущности и смыслу. А.И. Процевский подчеркивает, что сердцевиной содержания трудового отношения есть обязанность работника выполнять обусловленную трудовым договором работу. Основой содержания охранного правоотношения является обязанность нарушителя дисциплины труда претерпеть невыгодные последствия. Следовательно, охранное правоотношение возникает и существует как обособленное от трудового в рамках предмета трудового права, выполняя определенную ему роль [12, с. 57]. Обязанность возместить вред или претерпеть неблагоприятные последствия является дополнительным по отношению к обязанности надлежащего исполнения работником своей трудовой функции и имеет опосредованный характер. Такая обязанность может быть реализована лишь в рамках отдельного правоотношения, которое возникает на основании конкретного нарушения норм права. Ответственность в трудовом праве выражает содержание охранного правоотношения, целевое назначение которого заключается в обеспечении надлежащего исполнения стороной трудового договора своих обязанностей. Если одна из сторон трудового договора не выполняет или ненадлежащим образом выполняет взятые на себя обязанности, то целью охранного правоотношения будет принудительное подчинение правонарушителя в установленном порядке. Дисциплинарная и материальная ответственность в трудовом праве является тем правовым принуждением субъектов трудового права, которое обеспечивает реализацию субъективных прав и обязанностей сторон трудового правоотношения. О.И. Процевский отмечает, что выделение охранных правоотношений в самостоятельный вид производных от трудового отношения объясняется диалектической взаимообусловленностью обязанности соблюдать

дисциплину труда в трудовом правоотношении и наступлением ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение. Поскольку дисциплинарная и материальная ответственности рассматриваются как самостоятельные виды юридической ответственности за нарушения трудовой дисциплины [13, с. 134 - 135], а ответственность является общественным отношением по содержанию и форме [14, с. 49-50], постольку и надлежит признать наличие производных охранных отношений в рамках предмета трудового права [12, с. 62].

Правонарушение является единственным основанием для реализации юридической ответственности, реализуемой в рамках охранного правоотношения. Различные правонарушения являются основой для возникновения различных по характеру видов правоотношений. Дифференциация правонарушений как оснований юридической ответственности позволяет сформулировать целостное представление о правоотношениях, возникающих в результате нарушение нормы права, позволяет оценить самостоятельность определенного вида юридической ответственности.

На распределение правонарушений в трудовом праве указывала Л.А. Сыроватская, выделяя дисциплинарный проступок и имущественное правонарушение [4, с. 31]. В трудовом праве дисциплинарное правонарушение или трудовое имущественное правонарушение влекут возникновение не какого-либо одного правоотношения, которое бы охватывало оба вида юридической ответственности, а совершенно разные по сущности и содержанию правоотношения. П.Р.

Ставиский вполне справедливо отметил, что сведение всех правонарушений в трудовом правоотношении к дисциплинарному проступку свидетельствует об одностороннем подходе. Трудовое правоотношение двустороннее, каждый его субъект обладает и субъективными правами, и предельными обязанностями. Соответственно, возможно нарушение обязанностей или неправильное применение прав, что влечет за собой определенную

ответственность. Дисциплинарный проступок и дисциплинарная ответственность носят односторонний характер, поскольку их субъектом является работник.

При таком положении другой субъект трудового правоотношения заблаговременно освобождается от всякой ответственности, поскольку ответственность могут нести только должностные лица, а не предприятие, учреждение, организации [15, с. 49]. Таким образом, разные по характеру правонарушения в рамках трудового правоотношения являются основаниями для возникновения совсем отличительных правоотношений, с участием различных субъектов, с собственным содержанием и направленностью.

Хотя правоотношения ответственности в трудовом праве не входят в состав трудового правоотношения, однако существуют вместе с ним.

Правонарушение, являясь основанием для возникновения охранных правоотношений в трудовом праве, совершается не иначе как в рамках трудового правоотношения. К тому же, меры ответственности в трудовом праве применяются только к сторонам существующего трудового правоотношения, что является основой единства дисциплинарной и материальной ответственности.

В структуре оснований возникновения правоотношений ответственности возможно выделить наличие двух элементов: первого – нормативного, второго – фактического. Нормативная основа правоотношений ответственности – совокупность нормативно-правовых актов, наделяющих субъекта правоотношений ответственности определенными полномочиями и регулирующих процесс реализации юридической ответственности. Фактическое основание правоотношений – юридический факт правонарушения [16, с. 2].

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Подводя итоги можно сказать, что проблема правоотношений ответственности в трудовом праве имеет, по меньшей мере, два

аспекта. Первый – определение места отношений юридической ответственности в предмете трудового права, второй – закрепление нормативного регулирования таких правоотношений.

Таким образом, правоотношения, в рамках которых реализуется юридическая ответственность в трудовом праве, занимают одно из ведущих мест в предмете трудового права. По своей сущности, содержанию и назначению они тесно связаны с трудовыми отношениями, ведь вытекают из них и реализуются для их обеспечения.

Это проявляется в том, что дисциплинарная ответственность обеспечивает надлежащий порядок осуществления работниками своих трудовых функций, а, следовательно, и организационный элемент трудового правоотношения. Материальная ответственность, в свою очередь, направлена на охрану имущества и имущественных интересов сторон трудового договора.

Процесс создания законодательства о труде Донецкой Народной Республики должен быть взвешенным и учитывать, как положительный, так и негативный опыт правоприменения. Общие принципы правового регулирования правоотношений юридической ответственности в трудовом праве требуют детальной регламентации в кодифицированном акте о труде, а сами правоотношения должны быть включены в предмет регулирования законодательства о труде.

Список использованных источников

1. Базылев Б.Т. Юридическая ответственность как охранительное отношение / Б.Т. Базылев. – М.: Юрид. лит., 2018. – 122 с.

2. Хачатуров Р.Л. Общая теория юридической ответственности: Монография / Р.Л. Хачатуров, Д.А. Липинский. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2018. – 128 с.

3. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учебное пособие / М.Н. Марченко. – М.: Юрист, 2019. – 640 с.

4. Сыроватская Л. А. Ответственность по трудовому праву / Л.А. Сыроватская. – М.: Юрид. лит., 2020. – 27, 43-44 с.
5. Александров Н. Г. Законность и правоотношения / Н.Г. Александров. – М., 2017. – 91-92 с.
6. Алексеев С. С. Проблемы теории права / С.С. Алексеев. – Свердловск: Свердл. Юрид. ин-т, 2019. – 268-269 с.
7. Алексеев С.С. Общая теория права / С.С Алексеев. – М.: Юрид. лит., 2019. – 108 с.
8. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность / С.Н Братусь. – М.: Юрид. лит., 2019. – 102-103 с.
9. Радько Т.Н. Теория государства и права: учебник для студ. вузов / Т.Н Радько – М.: Проспект, 2019. – 590 с.
10. Александров Н. Г. Трудовое правоотношение / Н. Г Александров. – М.: Юрид. лит., 2019. – 265-266 с.
11. Лушников А.М. Курс трудового права: учебник / А.М. Лушников, М.В. Лушникова. – М.: Статут, 2019. – 725 с.
12. Процевский А.И. Предмет трудового права / А.И Процевский. – М.: Юрид. лит., 2019. – 34, 144, 34-35 с.
13. Абрамова А.А. Трудовое право / А.А Абрамова. – М., 2019. – 134-135 с.
14. Самощенко И.С. Ответственность по трудовому законодательству / И.С. Самощенко, М.Х. Фарукшин. – М.: Юрид. лит., 2019. – 49-50 с.
15. Стависский П.В. Трудовые правоотношения / П.В. Стависский. – М.: Статут, 2019. – 75 с.
16. Кирсанова А.В. Правоотношения юридической ответственности: / А. В. Кирсанова. – Тамбов, 2019. – 8 с.